

**НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА В
УЗБЕКИСТАНЕ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7832096>

Исаханов Акобир Алишер ўғли

*Магистрант факультета корпоративного управления Ташкентского
государственного экономического университета студент 2 го курса ММКБ-01*

Хидирова Маргуба Рустамовна

Научный руководитель Phd

Аннотация: *В данной статье освещаются направления повышения прозрачности и эффективности деятельности антимонопольного органа, а также их анализ.*

Ключевые слова: *монополия, антимонопольный орган, чистая конкуренция.*

Система управления антимонопольщиками варьируется в зависимости от ее специфики в каждом государстве и соответственно от социально-экономического статуса.

Особенно в нынешний период совершенствования рыночных отношений и быстрых изменений эффективная финансово-хозяйственная деятельность акционерных хозяйствующих субъектов не может быть обеспечена без тщательно разработанной ими финансовой политики и механизма ее реализации. Важным аспектом, которому сегодня уделяется серьезное внимание, является организация антимонопольного управления в государстве. В настоящее время, когда в нашей национальной экономике осуществляются масштабные реформы, развитие деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечение их выхода на рынки иностранного капитала, обеспечение их конкурентоспособности на внешнем рынке, совершенствование системы антимонопольного управления и эффективное использование передового зарубежного опыта ставят перед собой актуальную задачу.

В Узбекистане осуществляются широкомасштабные реформы, направленные на повышение прозрачности антимонопольного органа управления, обеспечение экономического роста, повышение конкурентоспособности, углубление процессов модернизации и диверсификации экономики, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, прежде всего, в базовые и структурные отрасли экономики.

При этом повышение эффективности работы антимонопольного органа, дальнейшее сокращение участия государства в экономике, развитие фондового рынка и создание здоровой конкурентной среды являются основой для проведения активной инвестиционной политики, ускоренного и устойчивого развития всех сфер деятельности общества и государства.

Вместе с тем концентрация функций управления государственными активами, антимонопольного и регулирования рынка ценных бумаг в рамках одного государственного органа приводит к накоплению системных проблем. Эти проблемы заключаются в том, что:

1. Высокая степень вмешательства государственных органов в повседневную хозяйственную деятельность предприятий с государственной долей в уставном капитале, отсутствие гибкости и чувствительности к рыночным тенденциям, чрезмерная зависимость предприятий с государственным участием от льгот налогового и таможенного характера, в том числе индивидуального;

2. Низкая инвестиционная привлекательность предприятий с государственным участием, обусловленная отсутствием системы стратегического планирования, анализа рисков и управления, в том числе низким техническим уровнем производства, наличием большого количества неспециализированных активов, ориентацией финансовых ресурсов на цели, не относящиеся к производству;

3. Отсутствие упорядоченной системы учета государственных активов, низкая эффективность управления процессами приватизации, слабый институциональный потенциал восстановления производственной деятельности не функционирующих предприятий и пустующих объектов;

4. Недостаточность прав и институционального потенциала в компетентном органе для проведения своевременных и эффективных расследований случаев нарушений антимонопольного законодательства;

5. Несоответствие нормативных правовых актов антимонопольного регулирования требованиям международных стандартов и современности, отсутствие системы оценки влияния законодательства на конкуренцию, устаревшие методы анализа товарных и финансовых рынков;

6. Отсутствие системной работы по внедрению корпоративных стандартов (антимонопольного комплаенса) по предупреждению нарушений антимонопольного законодательства в хозяйствующих субъектах, устойчивой системы подготовки кадров в области антимонопольного регулирования, конкурентного права и политики, а также защиты прав потребителей;

7. Текущее состояние рынка капитала страны не позволяет использовать имеющиеся возможности и потенциал по привлечению долгосрочных и прямых инвестиций в реальный сектор экономики, препятствует эффективному проведению намеченных реформ и ускоренному инновационному развитию Республики.

Решение вышеуказанных задач требует создания эффективной конкурентной среды для отраслей экономики и достижения постепенного сокращения монополии на рынке товаров и услуг.

Также:

- 1) обеспечение упрощения порядка рассмотрения документов субъектов предпринимательства при приобретении акций и долей предприятий, занимающих доминирующее положение;
- 2) создание гарантийного фонда развития предпринимательства хозяйствующих субъектов;
- 3) формирование начального размера уставного капитала за счет долей Ассоциации банков Узбекистана, государственных органов и коммерческих банков – учреждений;
- 4) расширение кредитного и иного финансового обеспечения субъектов предпринимательства;
- 5) при реализации инвестиционных проектов важное место занимают такие, как создание возможности предоставления залога для получения кредита.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. О мерах по коренному совершенствованию управления государственными активами, системы антимонопольного регулирования и рынка капитала УП-5630
2. Об организации деятельности антимонопольного комитета Республики Узбекистан УП-4126
3. О мерах по организации деятельности антимонопольного комитета Республики Узбекистан ПКМ-402 2019.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ:

1. www.antimongov.uz
2. www.lex.uz
3. www.stat.uz